

Мистецтвознавчий аналіз зображень на хресті Марка Печерника був ґрунтовно проведений В. Г. Пуцком. До нього можна додати на сьогодні те, що відсутність (стертість) атрибутів святих Федора і Георгія (про зображення останнього взагалі можна судити лише з прорисів-реконструкцій XIX ст.), роблять трактування образів доволі суб'єктивними. Приймаючи версію бачення вченим у верхньому образі хреста № 1 св. Федора Стратилата¹, маємо, втім, згадати про популярність у Києво-Печерському монастирі св. Федора Студита² і, з певною долею вірогідності, можемо припустити саме його зображення на хресті прп. Марка Печерника. В такому випадку святий мав тримати не хрест чи меч (Федір Стратилат виступав у візантійському мистецтві як воїн), а книгу або свиток, що нагадували про чернечий статут, укладений в ігуменство іншого святого Федора у Студійському монастирі Константинополя.

Практичним результатом даного етапу дослідження стало уточнення деяких технічних характеристик трьох пов'язаних між собою музейних предметів, вперше розглянутих разом у контексті загальної історії Києво-Печерської лаври.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПОРТРЕТНА ЗБІРКА МИТРОПОЛИЧОГО БУДИНКУ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII – ПОЧАТКУ XX ст. В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ (на основі колекції НКПШЗ)

Колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника надає багатий матеріал для вивчення церковного портрета XVIII – початку XX ст. У процесі роботи з колекцією уточнюється наукова атрибуція пам'яток, зокрема питання походження і історії побутування портретів. Предметом даного дослідження стала група творів, що в 1920-х рр. надійшла до Лаврського музейного містечка з митрополичого будинку Києво-Печерської лаври. Інвентарні описи речей настоятельських келій, що охоплюють період з останньої чверті XVIII ст. до початку XX ст., становлять джерельну базу дослідження. Цінну інформацію надали матеріали наукового архіву відділу фондів Заповідника, зокрема, стара інвентарна документація – облікові книги Музейного містечка 1920-х – початку 1930-х рр., інвентарні книги 1948–1949 рр.

Портрет, як елемент церковної культури, з XVII–XVIII ст. був присутній в інтер'єрах Києво-Печерської лаври – сакральних, адміністративних і жилих. Лаврська культурна традиція мала вплив на формування в першій половині XVIII ст. церковних портретних збірок у Центральній та Північній Росії. Архієреї українського походження, серед них чимало лаврських пострижеників, привносили до місць свого нового служіння традицію портретного живопису. Так портретні галереї з'явилися в Троїце-Сергіївській лаврі за часів архімандрита Арсенія (Могилянського) (1744–1752), в архієрейських домах Ростова та Ярославля за архієпископа Самуїла (Миславського) (1776–1777).

Початок формування портретної збірки настоятельських келій покладено в першій третині XVIII ст. На місці старих келій, пошкоджених пожежею 1718 р., було споруджено в 1727–1731 рр. нові двоповерхові покої настоятеля. У 1752–1761 рр. впритул до них поставлено ще один двоповерховий кам'яний корпус за проектом архітектора І.-Г. Шеделя з фасадом, що виходив в сад. У келіях, які називалися архімандричими, проживали вільно обрані чернечою братією печерські архімандрити – настоятелі Києво-Печерської лаври. Останнім обраним настоятелем, який протягом 1761–1786 рр. мешкав у келіях архімандрита, був Зосима (Валькевич).

¹ Пуцко В. Г. Крест Марка Печерника... С. 220, 222.

² В старій інвентарній книзі Києво-Печерського монастиря згадується, між іншим, “Крест золотой четвероконечный 17/8 и 11/8 в. с изображением на финифти Распятия Господня ... С оборотной стороны креста вырезана надпись: “Мощи Святого Якова Перскаго, мощи Феодора Тирона, мощи Феодора Стратилата, мощи Феодора Студийского...”. Див: фонди НКПШЗ. КПЛ-М-1370, арк.195.

За часів Катерини II в 1786 р. Києво-Печерська лавра була позбавлена незалежності в управлінні і підпорядкована митрополиту Київському та Галицькому. Митрополита Самуїла (Миславського), як і його наступників, стали йменувати священноархімандритом Києво-Печерської лаври. Архімандрита Зосиму (Валькевича) було відправлено на спочинок і призначено ігуменом лаврської Голосіївської пустині. Передбачали перенести резиденцію митрополита з Києво-Софійського монастиря до Києво-Печерської лаври, але пізніше царський указ надав митрополитам право самим обирати місце проживання.

У 1789 р. в лаврських архімандритих келіях було проведено опис майна¹. У колишніх келіях Зосими (Валькевича) знаходилося одинадцять портретів. Серед них сім імператорських зображень – Петра I, ростові зображення Катерини I, Анни Іоаннівни, Єлизавети Петрівни і три поясних портрети правлячої імператриці Катерини II². Портретів духовних осіб було чотири: московських митрополитів Тимофія (Щербацького) (1764–1767) і Платона (Левшина) (1775–1811), митрополита Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова) (1770–1800) і псковського архієпископа Інокентія (Нечаєва) (1763–1770). Митрополит Тимофій (Щербацький) був печерським архімандритом у 1740–1748 рр., згодом київським митрополитом з 1748 по 1757 р. Архімандрит Зосима прийняв чернечий постриг від Тимофія в бутність того печерським архімандритом. Останні три ієрархи – московський Платон, Санкт-Петербурзький Гавриїл і псковський Інокентій склали так звану “катерининську тріаду” видатних російських архієреїв, освічених архіпастирів, найбільш впливових членів Св. Синоду. Митрополит Гавриїл (Петров) у 1767–1768 рр. допоміг Лаврі зберегти монополні права на книгодрукування в Києві, коли митрополит Арсеній (Могилянський) намагався відкрити друкарню при Києво-Софійському соборі³.

Кількість і склад портретів лаврських архімандритих келій і софійського митрополичого будинку були приблизно однаковими. За часів митрополита Самуїла (Миславського) в його софійській резиденції було дев'ять портретів: три – правлячої імператриці Катерини II, чотири – великого князя Павла Петровича і членів його родини, московського митрополита Платона (Левшина) і київського митрополита Гавриїла (Кременецького) – попередника Самуїла (Миславського)⁴. Невелика кількість портретів, що зафіксовано в останній чверті XVIII ст. як у лаврських архімандритих келіях, так і в Софійському митрополичому будинку, пояснюється, на нашу думку, тогочасним звичаєм розміщувати портрети переважно в церквах.

Протягом XVII–XVIII ст. портрет був органічною складовою художнього оформлення інтер'єру українського храму⁵. У Великій лаврській церкві було приблизно 30 портретів, крім імператорських, які неодмінно розміщували в соборних храмах. У Софійському соборі, в бічних приділах, стояли великоформатні портрети київських митрополитів. Митрополит Серапіон (Александровський), в 1803 р. вперше прибувши до Києва з Москви, занотував у своєму щоденнику, що в Михайлівському Золотоверхому монастирі “в церкві на западній стіні наставлено много портретов здеших, портреты императора и императрицы поставлены на стенах столбов близ амвона, так как и в соборе софийском, и в лавре”⁶. Портрет зник з церковних інтер'єрів у другій третині XIX ст. внаслідок наказу Св. Синоду 1832 р., який забороняв мати в церквах портрети і будь-які інші зображення, окрім святих ікон⁷.

У XIX ст. зростає кількість портретів у келіях, службових приміщеннях Києво-Печерської лаври і в покоях настоятеля. За часів митрополита Серапіона (Александровського) на місці розібраних архімандритих келій архітектор І. Гілмер у 1805–1807 рр. звів новий

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 21.

² Стандартними форматами портретів за описом були “стоячий”, на весь зріст, висотою 3 аршини (бл. 212 см), і “до половини”, поясний, висотою 1,5 аршини (бл. 107 см).

³ Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури. XVII–XVIII ст. К., 2005. С. 215, 317.

⁴ Нетудихаткін І.А. “Світ речей” митрополита Київського і Галицького Самуїла (Миславського) // Могилянські читання 2013. К., 2014. С. 197-198.

⁵ Лопухіна О. В. Портрет в інтер'єрі українського храму XVII–XVIII ст., його функція і місце. – у друці.

⁶ Из дневника митрополита Серапиона // Киевская старина. 1883. Т. VII. № 11-12. С. 113.

⁷ Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. СПб., 1832. Т. 7. С. 883.

будинок¹. Було поставлено цегляну домову церкву, перейменовану на честь свт. Серапіона Новгородського – небесного покровителя митрополита Серапіона. В описах митрополичого будинку XIX ст. вказано два портрети (ростовий і поясний) митрополита Серапіона в золочених рамах. У 1823 р. під час подальшої перебудови споруди настоятельських келій було об'єднано під спільним дахом, домову церкву в 1827 р. перейменовано на честь першого київського митрополита Михаїла.

З 1824 р. регулярно складали описи майна настоятельського будинку². Першим з київських митрополитів у Києво-Печерській лаврі став жити Філарет (Амфітеатров). У 1837–1838 рр. було проведено ремонт настоятельських покоїв, до яких прибудували кам'яний корпус, що з'єднав будинок митрополита з трапезною палатою. Велику залу, що використовували для урочистих прийомів, прикрасили портретами осіб царського роду та архієреїв. Парадну столову залу митрополит Філарет у 1840–1844 рр. перетворив на теплу церкву на честь свт. Митрофана Воронежського.

Збірка лаврського митрополичого будинку, що формувалася протягом XIX ст., була офіційною галереєю з портретами царствующих осіб, членів імператорської сім'ї та київських митрополитів. Кількісна перевага царських портретів була характерна для галерей такого типу. За описом 1843 р. із 54 портретів – 26 презентували царських персон, а 15 – духовних осіб. За описами можна реконструювати персональний склад галереї, яка представляла історію київської митрополії синодального періоду. Ряд предстоятелів київської кафедри починався з персони митрополита Рафаїла (Заборовського), що є не випадковим. Після смерті в 1718 р. Іоасафа (Кроковського), останнього вільно обраного за давнім звичаєм митрополита, київська ієрархія чотири роки була без архієпископа³. За наказом Петра I посвячення в митрополити в Російській імперії було призупинено до запланованої реорганізації духовної ієрархії. Варлаам (Ванатович), наступник митрополита Іоасафа, засланий в 1730 р. до Кирило-Білозерського монастиря, мав вже тільки титул архієпископа. Київську митрополію відновила, але зі значною втратою давніх прав, імператриця Єлизавета Петрівна через двадцять п'ять років. Рафаїл (Заборовський), який з 1731 р. перебував у Києві в сані архієпископа, в 1743 р. за імператорським наказом отримав сан митрополита. На портретах було зображено наступників митрополита Рафаїла, предстоятелів київської кафедри: Тимофія (Щербацького), Арсенія (Могилянського), Гавриїла (Кременецького), Самуїла (Миславського), Ієрофея (Малицького), Гавриїла (Банулеско-Бодоні), Серапіона (Александровського), Євгенія (Болховітінова). Як вказано в описах 1833–1853 рр., портрети були “в простих рамах і різного розміру”. Різноманітність їхнього оформлення – “в простих рамах”, “в золочених рамах”, “в різьблених золочених рамах” і різні формати полотен свідчать про збірність галереї і поступовість її формування.

Основний склад портретної збірки настоятельських покоїв суттєво не змінювався, час від часу до неї додавали окремі портрети. За митрополита Філарета (Амфітеатрова), якого можна назвати українофілом, в описі 1843 р. з'являються портрети гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського⁴. Там же значаться портрети вшанованих святителів святителів Іоасафа (Горленка) і Тихона Задонського, тоді ще неканонізованих, а також портрет новопрославленого свт. Митрофана Воронежського. Нові поповнення митрополичої збірки характеризують особистість святителя Філарета (Амфітеатрова).

Подальше упорядкування портретної галереї було пов'язано з ремонтами другої половини XIX ст. Після ремонту 1863–1867 рр. за часів митрополита Арсенія (Москвина) митрополичий будинок набув сучасного вигляду. Капітальний ремонт лаврського будинку проводили в 1880-х рр., коли митрополит Платон (Городецький) жив у Софійській митрополичій резиденції. Після ремонту 1860-х рр. почали створювати нову серію портретів київських митрополитів. Група однотипних за розміром, оформленням і манерою виконання портретів зберігається в колекції Заповідника. Окремі з них мають позначку “Митрополича зала” в

¹ Щербина В. І. Так звані архимандричі келії Києво-Печерської лаври // Щербина В. І. Нові студії з історії Києва. К., 1926. С. 108-111; ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1123.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 заг., спр. 94.

³ Євгеній Болховітінов. Вибрані праці з історії Києва К., 1995 С. 130.

⁴ КПЛ-А-302. “Опис речей настоятельських покоїв Києво-Печерської лаври. 1843 р.”

обліковій документації відділу фондів. Належність інших творів до митрополичої збірки встановлено за однотипністю оформлення і художньо-стилістичного рішення. Всі портрети однакового розміру 77×65 см, по низу йде сіра смуга з написом, де вказано ім'я митрополита і роки його перебування на київській кафедрі. Подібне оформлення мають також портрети з конгрегаційного залу Київської духовної академії, написані до ювілею 1869 р. (але їхній стандартний розмір 110×82 см). Портрети з Київської духовної академії і лаврського митрополичого будинку схожі за художньо-стилістичною манерою виконання.

У новій збірці було представлено тільки київських митрополитів XIX ст., портрети київських владик XVIII ст. вже не експонували в парадній залі. Портрети нової серії впізнаються на фотографії початку XX ст. (іл. 1). На стіні приймальної зали в два ряди розвішано сім портретів: внизу – митрополити Ісидор (Никольський), Арсеній (Москвин), Філофей (Успенський), Платон (Городецький), вгорі – Іоанікій (Руднєв), Феогност (Лебедев), Флавіан (Городецький). На протилежній стіні розташовано інші шість портретів священноархімандритів Києво-Печерської лаври. В описі майна митрополичого будинку 1920 р. записано чотирнадцять портретів митрополитів¹.

*Портретна зала
митрополичого будинку.
Фотографія початку XX ст.*

Спорудження в 1904–1905 рр. Благовіщенської митрополичої церкви за часів Флавіана (Городецького) остаточно сформувало архітектурний комплекс митрополичих покоїв Києво-Печерської лаври. Митрополит Флавіан, маючи інтерес до старих церковних портретів, збирав їхні фоторепродукції, уклав альбом портретів усіх архієреїв синодального періоду, чотири томи якого заповідав бібліотеці Св. Синоду². За його наказом впорядковано портретні збірки Києво-Печерської лаври і Софійського митрополичого будинку, старі портрети з якого передано до київського Церковно-археологічного музею. Митрополит Флавіан, вихованець Московського університету, мав художній смак та інтерес до нових мистецьких напрямів. За часів його настоятельства в стилі модерн оформлено інтер'єр Трапезної палати з церквою і виконано розписи Всіхсвятської церкви. У 1912 р. художник П. Клименко створив для митрополичих покоїв новий цикл портретів, позначений художньо-стильовими новаціями.

Портрети духовних осіб писали лаврські іконописці або київські художники, які працювали за замовленням Києво-Печерської лаври. У звітних відомостях лаврської майстерні XIX ст. постійно згадуються роботи з написання, копіювання і поновлення портретів. Так, у лютому і березні 1834 р. начальник лаврських іконописців майстер монах Порфірій “займався написанням портрету його Високопреосвященства”, можливо, саме для настоятельських покоїв. На початку 1835 р. він написав портрет митрополита Євгенія (Болховітінова) для келій намісника³.

¹ Свято-Успенська Києво-Печерська лавра // Звід пам'яток історії та культури України. Київ. К., 2011. Кн. I, ч. III. С-Я. С. 1263.

² Там само. С. 1266.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 242.

У звітах початку 1880-х рр. згадано роботу над портретами, зокрема царських осіб, у зв'язку з реконструкцією настоятельських покоїв. У 1881 р. “промиті і зареставровані” портрети митрополитів Євгенія (Болховітінова) і Арсенія (Москвіна), два портрети митрополита Філарета (Амфітеатрова) і один святиителя Павла Тобольського¹. У 1895 р. для митрополичих покоїв іконописці виконали портрети митрополита Іоанікія (Руднева) і його попередника Платона (Городецького)².

Більшість митрополичих портретів ХІХ ст. є копіями більш ранніх оригіналів або навіть “копії з копій”, значно спрощенні в процесі численних копіювань. Портретам другої половини ХІХ ст. притаманний скупий приглушений колорит, шаблонність пози, найчастіше з фронтальним зображенням постаті. Портретовані особи представлені на сірому або світло-брунатному безпредметному тлі. Висвітлення тла навколо голови, або по контуру постаті надає полотну просторової глибини. Виконавці портретів дотримувалися іконописного підходу для створення “благовидного” архієрейського образу, відмовляючись від дріб'язкової фіксації зовнішніх рис. Притому іконне узагальнення, “гладкий” живопис обличчя не виключали реалістичної передачі зовнішності. У портретному образі ієрарха чимале значення надавали виразу обличчя, жесту і формі рук, навіть бороді, зображенню якої приділяли особливу увагу.

Зображення митрополитів часто виконували за фотографіями, як портрет Філофея (Успенського) (КПЛ-П-243), який, за словами сучасників, категорично відмовлявся позувати художникам. Фотографії Арсенія (Москвіна), Платона (Городецького), Флавіана (Городецького) слугували за взірці авторам портретів³.

Портрети церковних ієрархів, як найконсервативніше розгалуження жанру, на початку ХХ ст. все-таки відчули вплив живописних новацій. У 1912 р. київський художник П.І. Клименко в більш вільній “імпресіоністичній” манері написав серію авторських копій портретів київських митрополитів. У колекції Заповідника зберігається його дев'ять підписних портретів митрополитів Євгенія (Болховітінова) (КПЛ-П-205), Філарета (Амфітеатрова) (КПЛ-П-295), Ісидора (Никольського) (КПЛ-П-213), Арсенія (Москвіна) (КПЛ-П-211), Філофея (Успенського) (КПЛ-П-315), Платона (Городецького) (КПЛ-П-244), Іоанікія (Руднева) (КПЛ-П-156), Феогноста (Лебедева) (КПЛ-П-428), Флавіана (Городецького) (КПЛ-П-171). Художник рухливими живописними мазками виписує зморшки та мімічні складки обличчя, мохнате волосся брів та борода, намагаючись надати своїм моделям більше природності і живості. Але цільність архієрейського образу, що досягали лаврські іконописці, в портретах П.І. Клименка деякою мірою було втрачено. Згідно з документацією відділу фондів, твори Клименка надійшли з митрополичих покоїв. Але персональний склад зображених осіб дублює серію портретів другої половини ХІХ ст. з написами на сірих смугах. Незрозумілим у такому випадку є місце знаходження портретів з клименковської серії. Можна припустити, що призначалися вони для келій лаврського намісника, де також були портрети.

Зіставлення даних документальних джерел з портретами з колекції Заповідника допомагають встановити їхню належність до збірки митрополичого будинку. За описами першої половини ХІХ ст. можна припустити походження з митрополичих покоїв двох портретів. Портрет Серапіона (Александровського) на повен зріст, якого не було в Успенському соборі, неодноразово фіксується в описах митрополичих покоїв. Заввишки він – три аршини з одною третинною, що відповідає розміру портрета митрополита Серапіона з інвентарним номером КПЛ-П-495. Нестандартний формат портрета митрополита Самуїла (Миславського) – 2 аршини без четверті (або 1 аршин 11 вершків), дозволяє ідентифікувати його з однойменним портретом КПЛ-П-281, що має тотожний розмір.

Було встановлено побутування в келіях архімандрита портрета імператриці Катерини ІІ з колекції Національного історичного музею України⁴. З Києво-Печерської лаври пам'ятку передано в 1925 р. до Художнього музею, звідки в 1930-х рр. вона надійшла до Історичного музею⁵. Первісне знаходження полотна в архімандрічних келіях було встановлено за описом

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 2 друк., спр. 766.

² Там само, спр. 907.

³ Фотографічні портрети КПЛ-Ф-9644, КПЛ-Ф-9647, КПЛ-Ф-9639.

⁴ Висловлюю подяку І. В. Шульц, яка звернула мою увагу на цей портрет.

⁵ Український портрет ХVІ–ХVІІІ ст. Каталог-альбом. К., 2004. Кат. № 333. С. 275–276.

1789 р., де значиться портрет Катерини II – “до половини, зі всіма російськими гербами”, заввишки 3 аршини. Напівпостать імператриці вписана в овал, розміщений по центру великоформатного полотна (200×146 см). По периметру полотна зображено 38 емблем і гербів царств, князівств і областей російських. Внизу краєвиди двох столиць – Москви і Санкт-Петербурга.

За описом 1789 р. можливо ідентифікувати портрети Платона (Левшина) (КПЛ-П-300) і Гавриїла (Петрова) (КПЛ-П-230) як такі, що походять з архимандричих келій. Обидва портрети є репліками однойменних творів О.П. Антропова середини 1770-х рр.

Результати наукового дослідження знаходять практичне застосування в процесі роботи з каталогізації фондового зібрання НКПІКЗ. Науково-облікову документацію фондів поповнюють новими відомостями про окремі пам'ятки портретного живопису.

Вивчення історії портретної збірки митрополичого будинку показує, що процес її формування, персональний склад портретної галереї визначалися історичними реаліями життя як Київської митрополії, так і Києво-Печерської лаври. Портрети з митрополичого будинку створювали в історико-художньому контексті доби, вони пов'язані з конкретними подіями і особами.

Лук'янченко В. І.

Заслужений архітектор України, старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

БІЙНИЦІ В ОБОРОННИХ СПОРУДАХ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ

Побудовані коштом І. С. Мазепи в 1698–1701 рр. стіни і вежі Києво-Печерської лаври мали захищати верхню територію монастирського подвір'я, перетворивши його на укріплену фортецю. Відомо, що до цього Лавру захищали дерев'яні або дерево-земляні стіни. Заміна їх на нові, цегляні, сталася не відразу. У буремні часи не можна було залишати монастир без захисту на тривалий час. Тобто розібрати існуючі стіни, а потім на їхньому місці будувати нові було неприйнятним рішенням. Модернізацію захисту виконували за рахунок спорудження нового зовнішнього кола оборони, після чого внутрішнє коло демонтували. Саме така послідовність еволюції оборонних стін викликала появу курдонеру біля Троїцької надбрамної церкви.

Щоб зрозуміти, чому так сталося, треба уважно роздивитися гравюру з книги Афанасія Кальнофойського “Тератургіма” (1638). Верхня територія монастиря огорожена стовп'ям, сюди можна було потрапити через два в'їзди: східний і західний (іл. 1). Східний в'їзд – звичайні дерев'яні двостулкові ворота, а західний – цегляна Троїцька церква. А тепер уявімо, що нам потрібно побудувати нові оборонні стіни з цегли, а старі до завершення будівництва руйнувати не можна. Відступивши на певну відстань від існуючого стовп'я “у бік поля” будуємо цегляні брами (Економічну, Онуфрїївську, Південну). Після цього по обидва боки до них прибудовуємо нові оборонні мури і обходимо із зовні по всьому периметру існуюче стовп'є. Біля Троїцької надбрамної церкви ми не можемо побудувати нові стіни підходячи з обох боків до брами не зруйнувавши існуюче стовп'є. Тому єдиний вихід – примкнути новими стінами до головного фасаду Троїцької надбрамної вежі, утворивши курдонер¹ (іл. 2), якого немає біля інших в'їздів (іл. 3).

Товщина нових цегляних стін (іл. 4) в нижній їх частині – 2,5-3 м, висота, в залежності від рельєфу місцевості, – 6-11 м. З внутрішнього боку по всьому периметру стін на широкому виступі кладки, що мав вигляд аркади, розміщувалася бойова дерев'яна галерея і бійниці для стрільби з рушниць (іл. 5). Зараз з упевненістю можна сказати, що для ведення бою з мурів Києво-Печерського монастиря 1698–1701 рр. використовувалася саме вогнепальна зброя. Відомо, що бійниці для стрілецької зброї мають два основних види – вертикальні і горизонтальні. Для стрільби з лука необхідні вертикальні бійниці, оскільки відстань польоту стріли визначається кутом її нахилу до горизонту в момент пострілу (іл. 6).

¹ Курдонер – парадний двір, утворений головним корпусом і бічними крилами, які виступають по обидва боки.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018